

ВЛИЯНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ ДЕРМАТОЗОВ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПАЦИЕНТОВ

Нарзикулов Рустам Мардонович

Доцент кафедры дерматовенерологии и косметологии Самаркандского государственного медицинского университета. Узбекистан, г. Самарканд, ул.Амира Темура 18, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

Шарипова Сабина Эркиновна

Ординатор 1-го курса кафедры дерматовенерологии и косметологии Самаркандского государственного медицинского университета. Узбекистан, г. Самарканд, ул. Амира Темура 18, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18380382>

Аннотация: Актуальность. Хронические дерматозы относятся к числу наиболее распространённых воспалительных заболеваний кожи и характеризуются длительным рецидивирующим течением, выраженными клиническими проявлениями и значительным влиянием на психоэмоциональное состояние пациентов. В условиях высокой распространённости тревожно-депрессивных расстройств при дерматологической патологии оценка качества жизни и психоэмоционального статуса приобретает особое клинико-социальное значение. Цель исследования. Оценить влияние хронических дерматозов на качество жизни и психоэмоциональное состояние пациентов. Материалы и методы. Проведено наблюдательное одномоментное исследование с участием 85 пациентов с хроническими дерматозами в возрасте от 18 до 65 лет, проходивших амбулаторное и стационарное лечение в 2024–2025 гг. Оценка качества жизни осуществлялась с использованием дерматологического индекса качества жизни (DLQI), психоэмоционального состояния — по шкале госпитальной тревоги и депрессии (HADS). Статистическая обработка данных выполнена методами вариационной статистики; результаты представлены в виде $M \pm SD$, уровень значимости принят равным $p < 0,05$. Результаты. У всех обследованных пациентов выявлено снижение качества жизни. Среднее значение DLQI составило $12,8 \pm 4,6$ балла, что соответствует умеренному и выраженному влиянию кожного заболевания на повседневную жизнедеятельность. Клинически значимые и субклинические проявления тревоги выявлены у 70,5 % пациентов, депрессии — у 60,0 % обследованных. Установлена статистически значимая положительная корреляция между уровнем снижения качества жизни и выраженностью тревоги ($r = 0,48$; $p < 0,05$) и депрессии ($r = 0,42$; $p < 0,05$). Наиболее выраженные психоэмоциональные нарушения отмечались у пациентов с длительностью заболевания более 5 лет и частыми обострениями. Выводы. Хронические дерматозы сопровождаются значительным снижением качества жизни и высоким уровнем тревожно-депрессивных расстройств, тесно связанных с тяжестью и длительностью заболевания. Полученные данные обосновывают необходимость комплексного междисциплинарного подхода к ведению пациентов с учётом психоэмоционального состояния для повышения эффективности терапии и улучшения качества жизни.

Ключевые слова: хронические дерматозы, качество жизни, DLQI, тревога, депрессия, HADS, психоэмоциональное состояние.

INFLUENCE OF CHRONIC DERMATOSIS ON THE QUALITY OF LIFE AND PSYCHOEMOTIONAL STATE OF PATIENTS

Narzikulov Rustam Mardonovich

Associate Professor of the Department of Dermatovenereology and Cosmetology, Samarkand State Medical University. Uzbekistan, Samarkand city, Amir Temur street 18, Tel: +998 66 2330841 E-mail:

sammi@sammi.uz

Sharipova Sabina Erkinovna

1st year resident of the Department of Dermatovenereology and Cosmetology of Samarkand State Medical University. Uzbekistan, Samarkand city, Amir Temur street 18, Tel: +998 66 2330841 E-mail:

sammi@sammi.uz

Abstract: Relevance. Chronic dermatoses are among the most common inflammatory skin diseases and are characterized by a prolonged recurrent course, pronounced clinical manifestations, and a significant impact on the psycho-emotional state of patients. In the context of high prevalence of anxiety-depressive disorders in dermatological pathology, assessing the quality of life and psycho-emotional status is of particular clinical and social importance. Purpose of the research. Assess the impact of chronic dermatoses on the quality of life and the psycho-emotional state of patients. Materials and methods. A simultaneous observation study was conducted with 85 patients with chronic dermatoses aged 18 to 65 who received outpatient and inpatient treatment in 2024-2025. Assessment of the quality of life was carried out using the dermatological quality of life index (DLQI), psycho-emotional state - according to the hospital anxiety and depression scale (HADS). Statistical processing of the data was carried out using methods of variation statistics; the results were presented in the form of $M \pm SD$, the significance level was taken as $p < 0.05$. Results. All examined patients showed a decrease in their quality of life. The average DLQI score was 12.8 ± 4.6 points, which corresponds to a moderate and pronounced effect of the skin disease on daily life. Clinically significant and subclinical manifestations of anxiety were identified in 70.5% of patients, depression - in 60.0% of those examined. A statistically significant positive correlation was established between the level of decreased quality of life and the severity of anxiety ($r = 0.48$; $p < 0.05$) and depression ($r = 0.42$; $p < 0.05$). The most pronounced psycho-emotional disorders were noted in patients with a disease duration of more than 5 years and frequent exacerbations. Conclusions. Chronic dermatoses are accompanied by a significant decrease in the quality of life and a high level of anxiety-depressive disorders, closely related to the severity and duration of the disease. The obtained data substantiate the need for a comprehensive interdisciplinary approach to managing patients, taking into account their psycho-emotional state, to increase the effectiveness of therapy and improve the quality of life.

Keywords: chronic dermatoses, quality of life, DLQI, anxiety, depression, HADS, psychoemotional state.

SURUNKALI DERMATOZLARNING BEMORLARNING HAYOT SIFATI VA RUHIY-HISSIY HOLATIGA TA'SIRI

Narziqulov Rustam Mardonovich

Samarqand davlat tibbiyot universiteti Dermatovenerologiya va kosmetologiya kafedrası dotsenti.
O'zbekiston, Samarqand shahri, Amir Temur ko'chasi 18, Tel: +998 66 2330841 E-mail:

sammi@sammi.uz

Sharipova Sabina Erkinovna

Samarqand davlat tibbiyot universiteti Dermatovenerologiya va kosmetologiya kafedrası 1 kurs
ordinatori. O'zbekiston, Samarqand shahri, Amir Temur ko'chasi, 18- uy, Tel: +998 66 2330841 E-mail:

sammi@sammi.uz

Annotatsiya: Dolzarbli. Surunkali dermatozlar terining eng keng tarqalgan yallig'lanish kasalliklari qatoriga kiradi va uzoq muddatli qaytalanuvchi kechishi, yaqqol klinik namoyon bo'lishi va bemorlarning psixoemotsional holatiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi bilan tavsiflanadi. Dermatologik patologiyada xavotirli-depressiv buzilishlarning yuqori tarqalishi sharoitida hayot sifati va psixoemotsional holatni baholash alohida klinik-ijtimoiy ahamiyat kasb etadi. Tadqiqotning maqsadi. Surunkali dermatozlarning bemorlarning hayot sifati va ruhiy-emotsional holatiga ta'sirini baholash. Materialы i metody. 2024-2025-yillarda ambulator va statsionar davolangan 18 yoshdan 65 yoshgacha bo'lgan surunkali dermatozlar bilan og'rigan 85 nafar bemor ishtirokida bir vaqtning o'zida kuzatuv tadqiqoti o'tkazildi. Hayot sifatini baholash dermatologik hayot sifati indeksi (DLQI), psixoemotsional holat - gospital xavotir va depressiya shkalasi (HADS) yordamida amalga oshirildi. Ma'lumotlarni statistik qayta ishlash variatsion statistika usullari bilan amalga oshirildi; natijalar $M \pm SD$ ko'rinishida taqdim etildi, ahamiyatlilik darajasi $p < 0,05$ ga teng deb qabul qilindi. Natijalar. Barcha tekshirilgan bemorlarda hayot sifatining pasayishi aniqlandi. DLQI ning o'rtacha qiymati $12,8 \pm 4,6$ ballni tashkil etdi, bu teri kasalligining kundalik hayot faoliyatiga o'rtacha va yaqqol ta'siriga mos keladi. Xavotirlanishning klinik jihatdan ahamiyatli va subklinik ko'rinishlari bemorlarning 70,5% da, depressiya - tekshirilganlarning 60,0% da aniqlandi. Hayot sifatining pasayish darajasi va xavotir ($r = 0,48$; $p < 0,05$) va depressiya ($r = 0,42$; $p < 0,05$) o'rtasida statistik jihatdan sezilarli ijobiy bog'liqlik aniqlandi. Eng yaqqol psixoemotsional buzilishlar kasallik davomiyligi 5-yildan ortiq bo'lgan va tez-tez xuruj qilgan bemorlarda kuzatildi. Xulosalar. Surunkali dermatozlar hayot sifatining sezilarli darajada pasayishi va kasallikning og'irligi va davomiyligi bilan chambarchas bog'liq bo'lgan xavotirli-depressiv buzilishlarning yuqori darajasi bilan birga keladi. Olingan ma'lumotlar terapiya samaradorligini oshirish va hayot sifatini yaxshilash uchun bemorlarni psixoemotsional holatini hisobga olgan holda olib borishga kompleks fanlararo yondashuv zarurligini asoslaydi.

Kalit so'zlar: surunkali dermatozlar, hayot sifati, DLQI, xavotir, depressiya, HADS, psixoemotsional holat.

Введение: Хронические дерматозы представляют собой одну из наиболее распространённых и социально значимых групп заболеваний кожи, характеризующихся длительным, рецидивирующим течением и выраженным влиянием на физическое и психоэмоциональное состояние пациентов [1,2]. По данным эпидемиологических исследований, хронические воспалительные дерматозы, такие как псориаз, атопический дерматит, экзема и красный плоский лишай, поражают от 5 до 10 % населения в различных регионах мира, при этом значительная часть пациентов относится к лицам трудоспособного возраста [3,4].

Хроническое течение кожных заболеваний, необходимость длительного лечения, частые рецидивы и нередко непредсказуемый характер заболевания формируют устойчивое психоэмоциональное напряжение у пациентов [5]. Кожные проявления, особенно при поражении открытых участков тела, сопровождаются косметическими дефектами, зудом, болевым синдромом и нарушением сна, что существенно снижает качество жизни и способствует социальной дезадаптации [6,7].

В последние годы концепция качества жизни (quality of life, QoL) рассматривается как один из ключевых интегральных показателей оценки тяжести хронических заболеваний, в том числе дерматологической патологии [8]. В отличие от традиционных клинических критериев, показатели качества жизни отражают субъективное восприятие пациентом своего состояния, уровень физического, психологического и социального функционирования [9]. В дерматологии для этой цели широко применяется дерматологический индекс качества жизни (DLQI), позволяющий количественно оценить влияние кожного заболевания на повседневную активность, эмоциональное состояние и социальные контакты пациента [10].

Накопленные данные свидетельствуют о высокой распространённости тревожных и депрессивных расстройств среди пациентов с хроническими дерматозами. По данным различных авторов, клинически значимые симптомы тревоги и депрессии выявляются у 25–60 % пациентов с псориазом и атопическим дерматитом [11–13]. При этом психоэмоциональные нарушения не только являются следствием кожного заболевания, но и могут выступать в качестве факторов, усугубляющих течение дерматоза и способствующих развитию рецидивов [14].

Особое внимание уделяется взаимосвязи между тяжестью кожного процесса, длительностью заболевания и степенью выраженности психоэмоциональных расстройств. Ряд исследований указывает на наличие прямой корреляции между клинической тяжестью дерматоза, выраженностью зуда и уровнем тревожности, депрессии и снижением самооценки [15,16]. В то же время данные литературы остаются неоднородными, что подчёркивает необходимость дальнейших исследований в данном направлении с учётом нозологической структуры, клинических форм и социально-демографических характеристик пациентов [17].

Таким образом, изучение влияния хронических дерматозов на качество жизни и психоэмоциональное состояние пациентов является актуальной междисциплинарной задачей современной дерматовенерологии, имеющей важное значение для оптимизации лечебно-диагностических подходов и повышения эффективности комплексной терапии.

Цель исследования: оценить влияние хронических дерматозов на качество жизни и психоэмоциональное состояние пациентов.

Материалы и методы исследования: Проведено наблюдательное одномоментное исследование, в которое были включены 85 пациентов с хроническими дерматозами, проходивших амбулаторное и стационарное лечение в дерматовенерологическом отделении в период – 2024–2025 гг. Возраст пациентов составил от 18 до 65 лет. Среди обследованных было 45 мужчин (52,9 %) и 40 женщин (47,1 %).

Диагноз хронического дерматоза устанавливался на основании клинических данных и общепринятых диагностических критериев. Длительность заболевания у обследованных пациентов превышала 6 месяцев.

Оценка качества жизни проводилась с использованием дерматологического индекса качества жизни (DLQI). Психоэмоциональное состояние оценивалось по шкале госпитальной тревоги и депрессии (HADS).

Статистическая обработка данных выполнена с применением методов вариационной статистики. Результаты представлены в виде $M \pm SD$. Различия считались статистически значимыми при $p < 0,05$.

Результаты исследования: В результате проведенного исследования установлено, что хронические дерматозы оказывают выраженное негативное влияние как на качество жизни, так и на психоэмоциональное состояние пациентов.

По данным анкетирования с использованием дерматологического индекса качества жизни (DLQI), снижение качества жизни различной степени выраженности выявлено у всех обследованных пациентов. Среднее значение показателя DLQI в общей группе составило $12,8 \pm 4,6$ балла, что соответствует умеренному и выраженному влиянию кожного заболевания на повседневную жизнедеятельность.

Таблица 1.

Показатели качества жизни и психоэмоционального состояния у пациентов с хроническими дерматозами (n = 85)

Показатель	Значение
DLQI, баллы ($M \pm SD$)	$12,8 \pm 4,6$
DLQI 0–5 баллов (незначительное влияние), n (%)	14 (16,5 %)
DLQI 6–10 баллов (умеренное влияние), n (%)	29 (34,1 %)
DLQI 11–20 баллов (выраженное влияние), n (%)	36 (42,4 %)
DLQI > 20 баллов (крайне выраженное влияние), n (%)	6 (7,0 %)
HADS-A (тревога), баллы ($M \pm SD$)	$9,6 \pm 3,2$
Норма (0–7 баллов), n (%)	25 (29,5 %)
Субклиническая тревога (8–10 баллов), n (%)	28 (32,9 %)
Клинически выраженная тревога (≥ 11 баллов), n (%)	32 (37,6 %)
HADS-D (депрессия), баллы ($M \pm SD$)	$8,4 \pm 2,9$
Норма (0–7 баллов), n (%)	34 (40,0 %)
Субклиническая депрессия (8–10 баллов), n (%)	30 (35,3 %)
Клинически выраженная депрессия (≥ 11 баллов), n (%)	21 (24,7 %)

Наиболее высокие значения DLQI регистрировались у пациентов с распространёнными формами псориаза и атопического дерматита, сопровождавшимися интенсивным кожным зудом, поражением открытых участков кожи и частыми обострениями заболевания.

Анализ психоэмоционального состояния по шкале госпитальной тревоги и депрессии (HADS) выявил высокую распространённость тревожно-депрессивных расстройств среди пациентов с хроническими дерматозами. Среднее значение по подшкале тревоги (HADS-A) составило $9,6 \pm 3,2$ балла, по подшкале депрессии (HADS-D) — $8,4 \pm 2,9$ балла.

Клинически значимые проявления тревоги (HADS-A ≥ 11 баллов) были выявлены у 32 (37,6 %) пациентов, субклинический уровень тревоги — у 28 (32,9 %) обследованных. Нормальные показатели тревожности отмечались лишь у 25 (29,5 %) пациентов.

Симптомы депрессии клинического уровня (HADS-D ≥ 11 баллов) диагностированы у 21 (24,7 %) пациента, субклинические депрессивные расстройства — у 30 (35,3 %) пациентов, в то время как отсутствие депрессивной симптоматики зафиксировано у 34 (40,0 %) обследованных.

Корреляционный анализ выявил статистически значимую прямую связь между уровнем снижения качества жизни и выраженностью психоэмоциональных нарушений. Установлена умеренная положительная корреляция между показателем DLQI и уровнем тревожности ($r = 0,48$; $p < 0,05$), а также между DLQI и уровнем депрессии ($r = 0,42$; $p < 0,05$). Наиболее высокие показатели тревоги и депрессии отмечались у пациентов с длительностью заболевания более 5 лет и частотой обострений более 3 раз в год.

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что хронические дерматозы сопровождаются значительным снижением качества жизни и высоким уровнем психоэмоциональных нарушений, выраженность которых возрастает по мере утяжеления и хронизации кожного процесса. Это подчёркивает необходимость комплексного подхода к ведению данной категории пациентов с обязательным учётом психоэмоционального статуса при планировании лечебно-реабилитационных мероприятий.

Выводы: Проведённое исследование показало, что хронические дерматозы оказывают выраженное негативное влияние на качество жизни пациентов. У всех обследованных лиц выявлено снижение показателей дерматологического индекса качества жизни, при этом у большинства пациентов отмечалось умеренное и выраженное нарушение повседневной активности. Наиболее значимое ухудшение качества жизни регистрировалось при распространённых формах заболевания, сопровождающихся интенсивным зудом, поражением открытых участков кожи и частыми обострениями.

Установлено, что хронические дерматозы ассоциированы с высокой распространённостью психоэмоциональных нарушений. Клинически значимые и субклинические проявления тревоги и депрессии выявлены более чем у половины пациентов, что свидетельствует о существенной психоэмоциональной нагрузке, связанной с длительным и рецидивирующим течением кожной патологии. Выраженность тревожно-депрессивных расстройств возрастала по мере увеличения длительности заболевания и частоты обострений.

Обнаружена статистически значимая прямая корреляция между снижением качества жизни и уровнем тревожности и депрессии, что подтверждает взаимосвязанность соматических и психоэмоциональных компонентов хронических дерматозов. Полученные данные обосновывают необходимость комплексного междисциплинарного подхода к ведению пациентов с хроническими

кожными заболеваниями с включением оценки психоэмоционального состояния и применения психокорректирующих мероприятий для повышения эффективности лечения и улучшения качества жизни пациентов.

Список литературы:

1. Кунгуров Н. В., Зильберберг Н. В., Кунгурова И. А. Хронические дерматозы: клинико-социальные аспекты и качество жизни пациентов // Вестник дерматологии и венерологии. — 2018. — № 2. — С. 6–12.
2. Потекаев Н. Н., Хайрутдинов В. Р. Современные проблемы хронических воспалительных заболеваний кожи // Российский журнал кожных и венерических болезней. — 2019. — Т. 22, № 3. — С. 4–10.
3. Parisi R., Symmons D. P. M., Griffiths C. E. M., Ashcroft D. M. Global epidemiology of psoriasis: a systematic review of incidence and prevalence // Journal of Investigative Dermatology. — 2013. — Vol. 133, № 2. — P. 377–385.
4. Bieber T. Atopic dermatitis // New England Journal of Medicine. — 2008. — Vol. 358, № 14. — P. 1483–1494.
5. Кочергин Н. Г., Лезвинская Е. М. Психосоматические аспекты хронических дерматозов // Клиническая дерматология и венерология. — 2017. — № 4. — С. 12–18.
6. Sampogna F., Abeni D. Quality of life in patients with skin diseases // Dermatologic Clinics. — 2012. — Vol. 30, № 1. — P. 179–189.
7. Basra M. K. A., Finlay A. Y. The Dermatology Life Quality Index (DLQI): a simple practical measure for routine clinical use // Clinical and Experimental Dermatology. — 1994. — Vol. 19, № 3. — P. 210–216.
8. World Health Organization. WHOQOL: Measuring Quality of Life. — Geneva: WHO, 1997. — 15 p.
9. Finlay A. Y., Khan G. K. Dermatology Life Quality Index (DLQI): a simple practical measure for routine clinical use // Clinical and Experimental Dermatology. — 1994. — Vol. 19. — P. 210–216.
10. Zigmond A. S., Snaith R. P. The hospital anxiety and depression scale // Acta Psychiatrica Scandinavica. — 1983. — Vol. 67, № 6. — P. 361–370.
11. Kurd S. K., Troxel A. B., Crits-Christoph P., Gelfand J. M. The risk of depression, anxiety, and suicidality in patients with psoriasis // Archives of Dermatology. — 2010. — Vol. 146, № 8. — P. 891–895.
12. Dalgard F. J., Gieler U., Tomas-Aragones L. et al. The psychological burden of skin diseases: a cross-sectional multicenter study among dermatological out-patients in 13 European countries // Journal of Investigative Dermatology. — 2015. — Vol. 135, № 4. — P. 984–991.
13. Silverberg J. I., Gelfand J. M., Margolis D. J. et al. Symptoms and diagnosis of anxiety and depression in atopic dermatitis in U.S. adults // British Journal of Dermatology. — 2019. — Vol. 181, № 3. — P. 554–565.
14. Gupta M. A., Gupta A. K. Psychodermatology: an update // Journal of the American Academy of Dermatology. — 1996. — Vol. 34, № 6. — P. 1030–1046.

15. Ljosaa T. M., Rustoen T., Mork C. et al. Skin pain and discomfort in psoriasis: an exploratory study of symptom prevalence and characteristics // *Acta Dermato-Venereologica*. — 2010. — Vol. 90. — P. 39–45.
16. Sampogna F., Picardi A., Abeni D. Impact of skin diseases on patients' quality of life // *Dermatology*. — 2004. — Vol. 208, № 3. — P. 203–210.
17. Hay R. J., Johns N. E., Williams H. C. et al. The global burden of skin disease in 2010: an analysis of the prevalence and impact of skin conditions // *Journal of Investigative Dermatology*. — 2014. — Vol. 134, № 6. — P. 1527–1534.